

Development of dialogic speech in third-grade students in a multi-ethnic educational environment

Marjona Jamoliddinova Khabibullo qizi

Phd student, Namangan Pedagogical Institute

mmarjona456@gmail.com

Abstract

This article examines the development of dialogic speech in third-grade students in a multi-ethnic educational environment. The main challenges in developing communication skills related to the language barrier and cultural diversity of students are analyzed. Effective pedagogical methods and technologies aimed at developing dialogic speech and communicative competence in primary school students are proposed.

Keywords: dialogic speech, multi-ethnic environment, communicative competence, primary school students, language barrier.

Развитие диалогической речи у учащихся 3 классов в полиэтническом пространстве

Маржона Жамолиддинова Хабибулло кизи

Базовый докторант Наманганского педагогического института

mmarjona456@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются особенности развития диалогической речи у учащихся 3 классов в условиях полиэтнического образовательного пространства. Анализируются основные трудности формирования коммуникативных навыков, связанные с языковым барьером и культурным разнообразием учащихся. Предлагаются эффективные педагогические методы и технологии, направленные

на развитие диалогической речи и коммуникативной компетенции младших школьников.

Ключевые слова: диалогическая речь, полиэтническая среда, коммуникативная компетенция, младшие школьники, языковой барьер.

Современная система образования Республики Узбекистан характеризуется многообразием культур и языков, что обуславливает необходимость формирования у учащихся начальных классов устойчивых коммуникативных навыков. Особое значение в данном процессе приобретает развитие диалогической речи, которая является основой успешного межличностного взаимодействия и социализации учащихся в полиэтническом пространстве. Диалогическая речь выступает важнейшим компонентом коммуникативной компетенции и обеспечивает формирование у учащихся умений выражать свои мысли, понимать собеседника и адекватно реагировать в процессе общения.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях полиэтнической среды учащиеся сталкиваются с рядом трудностей, связанных с различиями в языковом опыте, культурных нормах и коммуникативных традициях. В частности, у детей могут возникать языковые барьеры, препятствующие свободному участию в диалоге и снижению уверенности в собственных речевых возможностях. Как отмечают исследователи, языковой барьер является одной из ключевых проблем, возникающих в процессе формирования диалогической речи у младших школьников. [1]

Диалогическая речь младших школьников развивается поэтапно: от имитации и воспроизведения речевых образцов к самостоятельному построению высказываний и творческому использованию языка в различных коммуникативных ситуациях. На начальном этапе учащиеся овладевают простыми речевыми клише и участвуют в учебных диалогах, затем происходит

расширение тем общения и формирование различных типов диалогов (расспрос, побуждение, обсуждение), а на завершающем этапе развивается способность к спонтанному общению и выражению собственного мнения. [2]

В полиэтническом образовательном пространстве развитие диалогической речи требует учета культурных и языковых особенностей учащихся. Важно создавать условия, способствующие формированию толерантности, взаимопонимания и уважения к другим культурам. Исследования показывают, что речевая деятельность является основой мыслительной деятельности и играет ключевую роль в формировании познавательных умений младших школьников. [3] Это особенно важно в многонациональных классах, где язык выступает не только средством общения, но и инструментом интеграции учащихся в образовательную среду.

Эффективное развитие диалогической речи возможно при использовании современных педагогических технологий. К ним относятся игровые методы, коммуникативные упражнения, моделирование речевых ситуаций, а также проектная деятельность. Игровые технологии способствуют снятию психологического напряжения, повышению мотивации учащихся и активизации их речевой деятельности. Кроме того, важную роль играет организация учебного процесса на основе сотрудничества, когда учащиеся взаимодействуют друг с другом в процессе выполнения заданий.

Особое внимание следует уделять формированию функциональной грамотности учащихся, которая тесно связана с развитием диалогической речи. В современных исследованиях подчеркивается, что овладение коммуникативной культурой в младшем школьном возрасте способствует успешной социализации личности и реализации ее потенциала. [4] В условиях полиэтнического

пространства это приобретает особую значимость, так как способствует гармоничному взаимодействию представителей различных культур.

Таким образом, развитие диалогической речи у учащихся 3 классов в полиэтническом образовательном пространстве является сложным и многогранным процессом, требующим комплексного подхода. Эффективная организация данного процесса предполагает учет индивидуальных и культурных особенностей учащихся, использование современных педагогических технологий и создание благоприятной коммуникативной среды. Реализация этих условий позволит повысить уровень коммуникативной компетенции младших школьников и обеспечить их успешную адаптацию в многонациональном обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грудинина С.А., Гальцов П.И., Батурина Э.Р. Развитие диалогической речи у младших школьников в условиях языкового барьера // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023.
2. Укѳева Б. Речь младших школьников и особенности ее развития // Вестник Ошского государственного университета. – 2023.
3. Грачѳева И.В., Кунаева Г.А. Формирование функциональной грамотности через развитие диалогической речи младших школьников. – 2023.
4. Турапова Р.Б. Педагогические особенности изучения уровня формирования диалогической речи младших школьников // Образование и инновационные исследования. – 2024.
5. Хачатрян З.В. Педагогические методы и приѳемы развития речи младших школьников в условиях межнационального общения. – 2023.